

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Pós-graduação *Lato Sensu* em Ciência de Dados e Big Data

Michael da Silva

PREVISIBILIDADE PARA PREÇO DE ABERTURA DE AÇÕES

Belo Horizonte
2023

Michael da Silva

PREVISIBILIDADE PARA PREÇO DE ABERTURA DE AÇÕES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Ciência de Dados e Big Data como requisito parcial à obtenção do título de especialista.

Belo Horizonte

2023

SUMÁRIO

1. Introdução	4
1.1. Contextualização	4
1.2. O problema proposto	4
2. Coleta de Dados	6
2.1. Obtenção dos dados	6
3. Processamento/Tratamento de Dados	8
4. Análise e Exploração dos Dados	10
5. Criação de Modelos de Machine Learning	11
6. Interpretação dos Resultados	12
7. Apresentação dos Resultados	13
8. Links	14
REFERÊNCIAS	15
APÊNDICE	16

1. Introdução

1.1. Contextualização

O mercado de ações tem ganho importância no cotidiano das pessoas, especialmente no Brasil podemos notar o aumento na quantidade de investidores, nessa linha a quantidade de comunicadores e plataforma de serviços referentes a esse mercado também cresceu, abrindo espaço para os investidores buscarem conhecimento especializado e ferramentas de análise apropriadas.

No cenário evolução tecnológica dos últimos anos notamos uma tendência quanto ao assunto referente a inteligência artificial aplicada cada vez mais em nichos de mercado, desde automação de carros, projetos de foguetes e afins, não muito distante os conhecidos robôs de traders operando no mercado financeiro a partir de modelos matemáticos, vemos tecnologias relacionadas machine learning aplicadas no mercado financeiro com intuito de maximizar a performance na operação de ações.

Na mesma corrente desses eventos, podemos lembrar a história da computação, mais especialmente conhecido o Bell Labs, sendo uma referência por anos em inovação e investimentos para tecnologia da informação, principalmente contribuindo para desenvolvimento de linguagens de programação, internet, sistemas operacionais e afins, sendo assim podemos projetar o futuro próximo das ações da AT&T aplicando técnicas de aprendizado de máquina, justamente para explorar o horizonte próximo dos investidores que mantêm posições nessa empresa histórica.

Em resumo, o ganho de importância do mercado financeiro no cotidiano das pessoas, aliada às inovações tecnológicas reconhecidamente importantes nos últimos anos, traz a justa provocação para criação de modelos preditivos para ações existentes na bolsa de valores.

1.2. O problema proposto

O mercado de ações possui um calendário de funcionamento particular, bem como horário específico de funcionamento, um conceito muito importante para operação das

ações são os conceitos de Open e Close, ou seja, momento de abertura e encerramento das negociações dos papéis.

Nesse sentido o problema principal que teremos explorado nesse trabalho se refere a previsibilidade das margens de preço referentes aos momentos de abertura e encerramento, portanto se visa criar um modelo capaz de projetar as margens de abertura e fechamento nos dias subsequente, para que seja possível operar as ações da AT&T sobre parâmetros de comportamento históricos do papel.

Why? Deseja-se melhorar a performance dos investidores trazendo maior previsibilidade, sendo que a importância do problema decorre justamente no melhor estabelecimento de parâmetros de riscos e oportunidades no mercado de ações

Who? A análise considera mormente ações negociadas da AT&T, que são negociadas na bolsa de valores do Estados Unidos da América, tendo como público alvo investidores da bolsa, que almejam melhorar a performance para operação dessas ações

What? O objetivo principal é definir uma modelo que projete a margem de abertura e fechamento para 3 quinzenas, utilizando-se de fatores históricos da ações e algoritmos de machine learning

Where? Os dados coletados são coletados diretamente do Yahoo Finance

When? O período contemplado para análise será especificamente entre 01/12/2021 à 2022/12/31, considerando aglutinados de 5 e 10 dias de operação

Em suma, o presente trabalho visa trazer maior previsibilidade nas operações de ações da AT&T empregando dados temporais do último ano, melhorando a performance dos investidores que possuem essas ações.

2. Coleta de Dados

O presente trabalho utilizou o levantamento histórico das ações da AT&T, que são operadas nos Estados Unidos da América, logo são apresentados a forma de obtenção, sanitização e normalização.

2.1. Obtenção dos dados

Na obtenção dos dados foi empregado a base histórica da Yahoo Financial, mais especificamente acessível publicamente através de uma API proprietária da Yahoo, mas que pode ser facilmente manipulada utilizando a biblioteca YahooQuery.

```
In [1]: #pip install yahooquery
        #pip install prophet
        import pandas as pd
        from yahooquery import Ticker

In [2]: #symbols = ['fb', 'aapl', 'amzn', 'nflx', 'goog', 'TSLA']
        started = '2021-12-01'
        stock_market = 'T'
        symbols = [stock_market]
        history_raw = Ticker(symbols).history(start=started, end='2022-12-31', adj_ohlcv=False)
        history_raw
```

A biblioteca realiza o download de toda a série temporal da ação da AT&T, considerando o espaço de tempo que informado, série temporal essa que conta justamente com as informações principais de abertura e encerramento dos preços das ações diariamente.

Out[2]:

		open	high	low	close	volume	adjclose	dividends	splits
symbol	date								
	2021-12-01	17.371601	17.522659	16.782476	16.790030	106323952	15.403193	0.0	0.0
	2021-12-02	16.827795	17.567976	16.827795	17.409367	105952835	15.971371	0.0	0.0
	2021-12-03	17.386707	17.771902	17.303625	17.719032	93399859	16.255459	0.0	0.0
	2021-12-06	17.817221	18.081572	17.545317	17.583082	78265347	16.130737	0.0	0.0
	2021-12-07	17.598186	17.651056	17.348944	17.432024	82646331	15.992158	0.0	0.0
T
	2022-12-23	18.170000	18.320000	18.100000	18.309999	25164100	18.049366	0.0	0.0
	2022-12-27	18.250000	18.520000	18.219999	18.459999	30382500	18.197231	0.0	0.0
	2022-12-28	18.450001	18.549999	18.190001	18.219999	26632300	17.960648	0.0	0.0
	2022-12-29	18.270000	18.549999	18.240000	18.450001	23765900	18.187374	0.0	0.0
	2022-12-30	18.420000	18.480000	18.219999	18.410000	26200800	18.147943	0.0	0.0

273 rows × 8 columns

Por fim, serão selecionados somente as informações mais principais para o estudo que estamos empregando: open, close, volume, high, low, justamente por representarem as variáveis mais próximas ao escopo do problema e por estarem melhor preenchidas no dataset

3. Processamento/Tratamento de Dados

A partir dos dados obtidos se realizou uma série de etapas para tratamento dos dados, com intuito normalização e criação de novas características de dados.

3.1. Tratando dados

No sentido de remover as informações que não serão utilizadas, também normalizar dados são criadas colunas no data frame a partir do desvio padrão dos parâmetros: open, close, volume, high e low considerando intervalos de tempo de 5 e 10 dias de operações na bolsa.

```
In [3]: history = history_raw.copy()

def rolling_column_std( df, column_name, days,exclude=True ):
    column_name_hist = "std_%s_%sd" % (column_name, days)
    df[column_name_hist] = df[column_name].rolling(days).std().round(2)
    if exclude:
        df.drop([column_name], axis='columns', inplace=True)

rolling_column_std(history,'open', 5, False)
rolling_column_std(history,'close', 5, False)
rolling_column_std(history,'volume', 5, False)
rolling_column_std(history,'high', 5, False)
rolling_column_std(history,'low', 5, False)

rolling_column_std(history,'open', 10, False)
rolling_column_std(history,'close', 10)
rolling_column_std(history,'volume', 10)
rolling_column_std(history,'high', 10, False)
rolling_column_std(history,'low', 10)

history.dropna(subset=['std_open_5d'], inplace=True)
history.dropna(subset=['std_open_10d'], inplace=True)
history.drop(['dividends','adjclose','splits'], axis='columns', inplace=True, errors='ignore')

history
```

Com intuito de possibilitar uma análise temporal que não esteja totalmente desvinculada das variações naturais de mercado, mas que também seja influenciada pela tendência do mercado onde a ação se encontra sendo negociada.

Out[3]:

	open	high	std_open_5d	std_close_5d	std_volume_5d	std_high_5d	std_low_5d	std_open_10d	std_close_10d	std_volume_10d	std_high_10d	std_low_10d	
symbol	date												
	2021-12-14	16.910875	17.167673	0.21	0.27	19608885.02	0.25	0.24	0.29	0.32	18344355.21	0.28	0.28
	2021-12-15	16.827795	16.918428	0.26	0.26	20024385.37	0.21	0.23	0.33	0.33	17041316.67	0.35	0.30
	2021-12-16	17.107250	18.043806	0.21	0.47	35071495.01	0.42	0.23	0.30	0.38	26745216.66	0.39	0.29
	2021-12-17	17.975830	18.006042	0.46	0.60	29157835.58	0.52	0.37	0.37	0.42	32024755.60	0.41	0.32
	2021-12-20	18.149548	18.345921	0.62	0.70	26279629.14	0.62	0.54	0.43	0.51	31742795.09	0.45	0.39
T
	2022-12-23	18.170000	18.320000	0.17	0.18	13895647.17	0.10	0.19	0.53	0.47	15370231.69	0.50	0.51
	2022-12-27	18.250000	18.520000	0.16	0.15	7241690.72	0.15	0.15	0.48	0.38	15471215.09	0.44	0.43
	2022-12-28	18.450001	18.549999	0.16	0.12	6769230.78	0.14	0.12	0.34	0.28	16201772.04	0.30	0.31
	2022-12-29	18.270000	18.549999	0.16	0.11	3687825.61	0.13	0.13	0.22	0.21	17262933.65	0.20	0.22
	2022-12-30	18.420000	18.480000	0.12	0.10	2470609.33	0.10	0.06	0.18	0.20	17662251.38	0.16	0.20

264 rows x 12 columns

Finalmente, os dados brutos foram obtidos do repositório de informações do Yahoo Financial, também ocorreu a seleção das principais colunas do dataset, adicionalmente a normalização dos principais dados necessários para análise.

4. Análise e Exploração dos Dados

Nessa seção você deve mostrar como foi realizada a análise e exploração dos dados do seu trabalho. Mostre as hipóteses levantadas durante essa etapa e os padrões e *insights* identificados.

5. Criação de Modelos de Machine Learning

Nessa seção explana sobre as principais tecnologias utilizadas, para resolução do problema proposto, bem bom esclarecer as escolhas técnicas realizadas para implementação do algoritmo.

5. Tecnologias

A ferramenta de apoio a programação a linguagem Python foi software Anaconda, mais especificamente Jupyter Notebook, sendo que as principais bibliotecas de terceiros empregadas foram: Pandas, YahooQuery, Numpy, Matplotlib e Prophet.

Aprofundando mais na necessidade de uso de cada biblioteca, a Pandas é uma biblioteca especializada em organização de dados de forma tabular, tendo diversos recursos para trabalhar com esse tipo de dataset, enquanto YahooQuery é voltada para obtenção de dados de ações operadas na bolsa de valores, a Numpy é utilizada para manipulação de números e matrizes na linguagem python, e Matplotlib é especialmente empregada para geração e visualização de gráficos com uma boa integração com diversas outras bibliotecas e por último a biblioteca Prophet dedicada a parte de algoritmos de aprendizado de máquina para séries temporais com intuito de prover uma alta abstração no desenvolvimento.

Posto isso, a união dessas ferramentas aliado ao conhecimento da documentação, tornou possível o desenvolvimento do projeto de forma mais célere, dado a grande integração e maturidade das ferramentas.

5. Implementação do modelo

O modelo desenvolvido tem o viés de série temporal, sendo que a sequência dos eventos tem uma grande importância, além disso se ressalta a sazonalidade das ações, uma vez que é sabido de movimento ciclos do mercado, provenientes por exemplo do início e fim de ano ou mesmo feriados, logo para treinamento do modelo se utilizou dados as operação da ações do ano de 2022, agrupando as informações em intervalos de 10 e 15 dias de abertura e fechamento da bolsa.

```
In [4]: from prophet import Prophet

history_goog = history.reset_index()
#history['date'] = pd.to_datetime(history['date'])
#history.sort_values(by=['symbol', 'date'], inplace = True)
history_goog = history_goog[ history_goog['symbol'] == stock_market ]

history_goog.rename({"date": "ds"}, inplace=True, axis=1)
history_goog.rename({"open": "y"}, inplace=True, axis=1)

print('completed')

completed
```

```
In [5]: history_raw_goog = Ticker(symbols).history(start=started, end='2023-01-20',adj_ohlcv=False)
history_raw_goog = history_raw_goog.reset_index()
print('completed')

completed
```

```
In [6]: history_raw_goog_cp = history_raw_goog.copy()

history_raw_goog_cp['date'] = pd.to_datetime(history_raw_goog_cp['date'])
history_raw_goog_cp.sort_values(by=['date'], inplace = True)

rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'open', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'close', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'volume', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'high', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'low', 5, False)

rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'open', 10, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'close', 10)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'volume', 10)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'high', 10, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'low', 10)

history_raw_goog_cp.dropna(subset=['std_open_5d','std_open_10d'], inplace=True)
#history_raw_goog_cp.drop(['adjclose'], axis='columns', inplace=True)
print('completed')
```

Deve-se ressaltar o refinamento dos hiperparâmetros existentes para o algoritmo, em especial os seguintes que foram empregados nesse trabalho: o *growth* que pode apresentar as variações de linear, logístico e flat, denotando qual algoritmo interno e comportamento melhor se adequa à série temporal, outro parâmetro chamado *changepoint prior scale* se refere à escala de mudança de um determinado evento na série a alterar a tendência geral das previsões que serão feitas e por último *seasonality prior scale* que descreve o nível de sazonalidade dos eventos, quanto os eventos se repetem ciclicamente.

Conhecidos os hiperparâmetros se fez-se empregar um algoritmo para realização de *tuning* dos parâmetros considerando a sugestão dos desenvolvedores da própria biblioteca.

```
In [4]: from prophet import Prophet

history_goog = history.reset_index()
#history['date'] = pd.to_datetime(history['date'])
#history.sort_values(by=['symbol', 'date'], inplace = True)
history_goog = history_goog[ history_goog['symbol'] == stock_market ]

history_goog.rename({"date": "ds"}, inplace=True, axis=1)
history_goog.rename({"open": "y"}, inplace=True, axis=1)

print('completed')

completed
```

```
In [5]: history_raw_goog = Ticker(symbols).history(start=started, end='2023-01-20',adj_ohlcv=False)
history_raw_goog = history_raw_goog.reset_index()
print('completed')

completed
```

```
In [6]: history_raw_goog_cp = history_raw_goog.copy()

history_raw_goog_cp['date'] = pd.to_datetime(history_raw_goog_cp['date'])
history_raw_goog_cp.sort_values(by=['date'], inplace = True)

rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'open', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'close', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'volume', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'high', 5, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'low', 5, False)

rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'open', 10, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'close', 10)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'volume', 10)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'high', 10, False)
rolling_column_std(history_raw_goog_cp,'low', 10)

history_raw_goog_cp.dropna(subset=['std_open_5d','std_open_10d'], inplace=True)
#history_raw_goog_cp.drop(['adjclose'], axis='columns', inplace=True)
print('completed')

completed
```

Portanto, utilizando dados do último ano das ações da AT&T com uma biblioteca facilitadora para algoritmos de série temporal, tendo refinamento de hiperparâmetros se fez possível, faz-se possível analisar os resultados obtidos em face dos últimos dias de operação da bolsa.

6. Interpretação dos Resultados

Nessa seção você deve interpretar os resultados obtidos na análise e exploração de dados e também interpretar os resultados da aplicação dos algoritmos de Machine Learning, descobrindo insights importantes para responder o problema proposto.

7. Apresentação dos Resultados

Nessa seção cabe ressaltar os resultados obtidos pela análise, ademais comentar sobre os hiperparâmetros de melhor resultado, expondo graficamente as previsões obtidas com o estudo.

7.1. Resultados com tuning

O algoritmo de análise de série temporal escolhido tem como possibilidade o refinamento dos hiperparâmetros, nesse sentido considerando o menor RMSE, identificou-se que o melhor conjunto:

```
In [10]: result
```

```
Out[10]:
```

	horizon	mse	rmse	mae	mape	mdape	smape	coverage
0	30 days	0.026183	0.161812	0.125633	0.006814	0.005442	0.006804	0.810667

```
In [11]: win_params
```

```
Out[11]: {'growth': 'logistic',
           'changeoint_prior_scale': 0.1,
           'seasonality_prior_scale': 1.0}
```

Consciente dos melhores hiperparâmetros, pode-se então comparar graficamente as previsões apresentadas pelo modelo e o comportamento real do mercado de ações nos últimos dias com intuito de tangibilizar melhor os resultados obtidos.

No gráfico acima os pontos representam os agregados de abertura dos dias, enquanto que a margem azul está relacionada a margem de previsão máxima e mínima da abertura, logo a linha azul é a previsão realizada pelo algoritmo, logo abaixo temos os preços de abertura das ações dia-a-dia.

Por fim, foi possível construir um algoritmo com uma margem de erro baixa, capaz de acompanhar o fator sazonal das ações da AT&T, além disso se verificou que o previsto se aproximou bastante dos resultados aferidos, mais especialmente quando analisamos as últimas aberturas do mercado, vê-se que o algoritmo proposto consegue acompanhar a tendência geral dos preços de aberturas como desejado. Possivelmente trabalhos futuros poderão ampliar a quantidade de ações analisadas tendo também uma retroalimentação mais frequente sobre as informações de abertura do mercado de ações.

8. Links

Aqui você deve disponibilizar os links para o vídeo com sua apresentação de 5 minutos e para o repositório contendo os dados utilizados no projeto, scripts criados, etc.

Link para o vídeo: [youtube.com/...](https://www.youtube.com/...)

Link para o repositório:

https://github.com/MichaeldaSilvaSeS/learnmlserie/blob/main/ml_stock_T.ipynb

REFERÊNCIAS

KAGGLE. TimeSeries Using Prophet & Hyperparameter Tuning. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/code/manovirat/timeseries-using-prophet-hyperparameter-tuning>>. Acesso em: 27/03/2023

PROPHET. Installation. Disponível em: <<https://facebook.github.io/prophet/docs/diagnostics.html>>. Acesso em: 27/03/2023

STACK OVERFLOW. Hyperparameter Tuning FB Prophet Model. Disponível em: <<https://stackoverflow.com/questions/69856048/hyperparameter-tuning-fb-prophet-model-how-to-reference-m-add-seasonality-cate>>. Acesso em: 27/03/2023

OLIVEIRA JÚNIOR, Clébio. **Métricas para Regressão: Entendendo as métricas R², MAE, MAPE, MSE e RMSE.** Disponível em: <<https://medium.com/data-hackers/prevendo-n%C3%BAmoros-entendendo-m%C3%A9tricas-de-regress%C3%A3o-35545e011e70>>. Acesso em: 27/03/2023

STACK OVERFLOW. Hyperparameter Tuning FB Prophet Model. Disponível em: <<http://habitats.relise.eco.br/index.php/relise/article/view/521/538>>. Acesso em: 27/03/2023

Conceição Nascimento, Danilo; Marinho Ribeiro, Antonio Jose; Fernando de Araujo; D'Assis, Bruno. INFLUENCIADORES DIGITAIS NO MERCADO DE CAPITAIS: UM ESTUDO SOBRE O AUMENTO DE INVESTIDORES NA B3. Disponível em: <<http://habitats.relise.eco.br/index.php/relise/article/view/521/538>>. Acesso em: 27/03/2023

NEPTUNE. Time Series Prediction: How Is It Different From Other Machine Learning? [ML Engineer Explains]. Disponível em: <<https://neptune.ai/blog/time-series-prediction-vs-machine-learning>>. Acesso em: 27/03/2023

Brownlee, Jason. Time Series Forecasting With Prophet in Python. Disponível em: <<https://machinelearningmastery.com/time-series-forecasting-with-prophet-in-python/>>. Acesso em: 27/03/2023

APÊNDICE

Programação/Scripts

Cole aqui seus scripts em Python e/ou R.

Gráficos

Cole aqui workflows (KNIME), gráficos e figuras que você tenha gerado e não colocou no texto principal.

Tabelas

Cole aqui tabelas de dados que você tenha gerado e não colocou no texto principal.